

MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES

ГАЗОТУРБІННИЙ НАДДУВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Генчев В.В.

*Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», старший викладач
кафедри енергетичних установок і систем, механік першого розряду*

GAS TURBOCHARGING AS A WAY TO INCREASE THE POWER OF MARINE INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Henchev V.

*Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems, marine engineer 1st class.*

Анотація

У запропонованій статті розглядається газотурбінний наддув суднових двигунів внутрішнього згоряння як один із варіантів забезпечення надійного підвищення потужності суднової енергетичної установки, також наведені теоретичні висновки щодо пояснення фізичних принципів процесів газообміну, умови зниження індикаторної потужності.

Abstract

The proposed article considers gas turbine supercharging of ship internal combustion engines as one of the options for ensuring a reliable increase in the power of the ship's power plant, and also presents theoretical conclusions regarding the explanation of the physical principles of gas exchange processes, conditions for reducing indicator power.

Ключові слова: газова турбіна, потужність, економічність, масовий заряд повітря, наддув, сопловий апарат, радіальні та осьові турбонагнітачі, помпаж, глушник, ротор, радіальні підшипники.

Keywords: gas turbine, power, efficiency, mass air charge, supercharging, nozzle apparatus, radial and axial turbochargers, surge, muffler, rotor, radial bearings.

Фізичний зміст процесу наддуву у двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ). Попереднє збільшення щільності повітря, за рахунок зростання його тиску, призводить до зростання загальної маси заряду в циліндрі, до того ж забезпечує повніше згоряння палива, що надійшло. В результаті відбувається різке збільшення роботи від згоряння палива, також зростає середній індикаторний тиск процесу, а значить значно збільшиться індикаторна потужність ДВЗ.

Отже, процес наддуву, фізичний зміст якого полягає в наступному: -збільшення масового заряду повітря, шляхом попереднього стиснення повітря у компресорі до тиску більш ніж атмосферне, та додаткове збільшення заряду за рахунок охолодження повітря в проміжному охолоджувачі, тому що стиснення повітря призводить до збільшення його температури і зменшення масового заряду повітря, тобто охолоджувач це обов'язковий елемент у системі наддуву.

Сучасні суднові двигуни внутрішнього згоряння (СДВЗ) виготовляють виключно з наддувом, який може бути:

Механічним - стиск повітря від атмосферного тиску до тиску в наддувному агрегаті, який приводиться в дію через ланцюгову або зубчасту передачу від двигуна. У даному випадку потужність, яка

відбирається для приводу компресора зменшує коефіцієнт корисної дії (ККД) двигуна та негативно сприяє на його економічність. Позитивним же є конструктивна простота обладнання та його невисока вартість тому механічний наддув застосовують у комбінації з газотурбінним наддувом у великогабаритних СДВЗ

Газотурбінним наддувом - це стиснення повітря від атмосферного тиску до тиску наддуву, котрий здійснюється у турбонадувочному агрегаті у вигляді лопатевого типу компресор, котрий знаходиться на одному валу із газовою турбіною. Завдяки тому що турбіна встановлена у випускному колекторі двигуна значна частина енергії випускних газів припадає на розкрутку компресора наддуву, а у двигунах без наддуву ця енергія виходить у трубу. Отже, оскільки привід лопатевого компресору здійснюється турбіною, потрібність у допоміжної потужності від самого двигуна відпадає, тим самим не впливає на механічний ККД, а індикаторний ККД зростає, зростає і індикаторна потужність, звісно значно знижується питома витрата палива. В цьому і полягає основна істотна перевага газотурбінного наддуву від механічного.

Комбінованим – це стиснення повітря у турбонадувочному агрегаті та ще і у допоміжному нагнітачі, котрий може бути автономним автоматично

електрично привідним з використанням підпоршне-них порожнин. Оскільки при комбінованому методу наддуву лише частина енергії для стиснення повітря відбирається від ДВЗ а частина від автономного нагнітача, то у даному випадку механічний ККД двигуна з комбінованим наддувом буде менш ніж ККД двигуна з газотурбінним наддувом.

Таким чином можна стверджувати що газотурбінний наддув є най більш економічним, тим самим пояснюється широке застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння, а коли енергія випускних газів не достатньо для виконання газотурбінного наддуву використовують комбінований наддув.

Оскільки сучасні СДВЗ виготовляють виключно з наддувом – їх називають комбінованими двигунами, котрі мають у своєму складі власне поршневий ДВЗ, лопатеву газову турбіну, лопатевий компресор, охолоджувач та колектори ресивери наддувного повітря. У кожному з цих відбуваються процеси термодинамічного циклу комбінованого ДВЗ, котрий може бути розділений на дві частини, це:

- цикл, котрий відбувається у циліндрі самого поршневого двигуна;
- частина процесів які відбуваються у лопатевих агрегатах (турбіні і компресорі).

Відповідно цих двох схем циклу комбінованого СДВЗ відрізняють два способи турбонаддуву:

- наддув з турбіною постійного тиску, коли газова турбіна працює на вихлопних газах від випускного колектору з постійним тиском газів, та має один суцільний вихлопний колектор і він дуже простий;

- наддув з турбіною змінного тиску, коли газова турбіна використовує енергію імпульсів вільного випуску і має випускні систему окремих трубопроводів меншого діаметру, котрі підводять гази до турбіні та дозволяють більш повне використання енергії газів на режимах часткових потужностях і конструктивно дещо складніше.

Ефективність наддуву суднових ДВЗ оцінюється ступенем наддуву і як результат збільшення потужності двигуна з наддувом порівняно з потужністю двигуна без наддуву. Ступень наддуву може досягати таких значень: для чотиритактних двигунів від 1,1 до 4,9 а для двотактних від 1,2 до 3,8 що дозволяє підвищити тиск більш ніж 2,0 МПа.

Також ефективність наддуву збільшується зі зниженням температури наддувного повітря в охолоджувачі і його стану, тобто від величини відкладень на поверхні охолоджувача.

При виборі системи наддуву віддається перевага одноступеневій системі наддуву постійного тиску з використанням тільки одного компресора і спрощеною системою випускних газів, що дає більшу надійність та простоту конструкції, що зумовлює зменшення об'єму робіт щодо обслуговування двигунів.

Запорукою успішного рішення проблем підвищення потужності СДВЗ є створення сучасних, досконаліх і надійних турбокомпресорів, які би за-

безпечували високі ККД турбіни та компресора, високі рівні надійності та ресурсу, вдале рішення щодо компоновки до двигуна, технологічність самої конструкції і малі трати на обслуговування та ремонт.

Газова турбіна – лопатева машина в якій потенційна енергія тиску газів поступово перетворюється спочатку у кінетичну енергію потоку газів а далі у механічну роботу вала ротору (вала компресора). В залежності від напрямку руху газів газові турбіни бувають осьовими та радіальними (аксіальними).

На даному етапі розвитку провідні світові фірми Brown Boveri, Napier, також дизелебудівні корпорації MAN та Wartsila Corporation займаються створенням, побудовою агрегатів наддуву – газотурбонагнетателів (ГТН) значення ККД котрих досягає 0,85 а рівень тиску наддувного повітря більше ніж 3.8 МПа і все це дозволяє збільшити циліндрову, і в цілому, агрегатну потужність суднового двигуна в 3-5 разів без зміни всіх його розмірів. Останнім часом розроблено новий аксіальний ГТН серії ТСЛ, який спроможний збільшити подачу та ступень тиску і має високий ККД.

Але, при всьому цьому слід пам'ятати що при зменшенні навантаження чотиритактного двигуна і зменшенні частоти обертів двотактного двигуна маса та параметри газів перед турбіною теж зменшуються, що викликає звісно зменшення крутного моменту турбіни і зменшення масового заряду повітря від лопатевого компресора, це є залежністю маси і тиску повітряного заряду від частоти обертів самого ДВЗ і має лінійний характер, а режим роботи двигуна у даному випадку називається режимом що не встановився або частковим. На цих режимах зміна маси заряду повітря по відношенню до зміни подачі палива приводить до погіршення процесу згоряння і втрати потужності двигуна.

На цей випадок, для поліпшення роботи СДВЗ на таких режимах, застосовують слідуєчі методи регулювання наддуву повітря:

- з боку повітряної частини – це регулювання компресора методом повороту лопаток дифузору ;

- з боку газової частини – це регулювання потоку газів крізь турбіни або зміна геометрії соплового апарату, система яка набула назву VTA (Variable Turbine Area).

Сенс цих регулювань зводиться до того що при зменшенні навантаження двигуна все ж таки забезпечується оптимальні показники продуктивності та тиску наддуву що в цілому забезпечує стабільні показники робочого процесу двигуна. Також комбінація методів регулювання процесом газообміну, а точніше управління фазами відкриття-закриття випускного клапану (у двотактному двигуні) VEK (Variable Exhaust Closing), регулювання турбінного наддуву VTA одночасно з початком упорскування методом VIT (Variable Injection Timing) дозволила істотно поліпшити показники робочого процесу СДВЗ, особливо на часткових режимах його роботи в тому числі зменшити питому витрату палива.

Крім того на ефективність наддуву впливає технічний стан системи газообміну окремо для газової турбіни, повітряного компресора, повітряного фільтру та повітряного охолоджувача. Тиск і температура газів до та після турбіни а також частота обертів турбокомпресора характеризують стан газової турбіни. Тиск і температура повітря до і після компресора оцінює стан повітряного компресора, а стан повітряного фільтру оцінюють перепадом тиску повітря до і після фільтру. Ознаками стану цих елементів системи газообміну є одночасне зниження частоти обертів ГТН, різке падіння тиску наддуву та зріст температурі вихлопних газів по циліндрам.

Однак аналізи причин зниження потужності, як наслідок забруднення продувально-випускного тракту самого двигуна і ГТН показують, що прово-

дячи кваліфіковану експлуатацію і своєчасне виявлення першопричин зниження індикаторної потужності а також своєчасне їх усунення судновий технічний персонал може забезпечити номінальні характеристики суднового двигуна.

Список літератури

1. Суворов П.С. Двигатели внутреннего сгорания и их техническая эксплуатация. Одесса: НУ «ОМА», 2017. 473с.
2. І.І. Черниш, С.А. Кар'янський, Є.М. Оженко. Сучасні суднові дизелі: особливості конструкції, експлуатації та автоматизованого управління.- Одеса: НУ «ОМА», 2019.-217 с.
3. Эксплуатация дизелей МАН. Соловьев Б.И., Емельянов П.С., Иванов В. Д. М., «Транспорт», 1978. 152 с.